

Hospodárske zvieratá a krajina: hodnotový reťazec agroturistiky

www.af4eu.eu

Agrolesnícka krajina v Evrytánii – Grécko (foto V. Lappa)

Hodnotový reťazec agroturistiky zahŕňa súbor súvisiacich činností. Tieto aktivity sa konajú v rovnakej oblasti a vytvárajú veľmi špeciálny turistický zážitok. Tradičná extenzívna pastva a najmä sezónne sezónne premiestňovanie veľkého počtu stád kôz a oviec v hornatej Evrytánii vytvorili agrolesnícku krajinu s vysokými kultúrnymi a ekologickými hodnotami, ktorú si dnes užívame. Na základe extenzívnej pastvy a sezónne mobilného chovu hospodárskych zvierat možno vytvoriť veľapríležitosti na rozvoj produktov cestovného ruchu.

Agrolesnícka krajina, nenarušená intenzívnou ľudskou činnosťou, je považovaná za jeden z najsilnejších ukazovateľov udržateľného cestovného ruchu a jej zachovanie je založené na racionálnom hospodárení s prírodnými zdrojmi a pokračujúcej prítomnosti chovateľov hospodárskych zvierat a stád v horách. Osobitné zaobchádzanie zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov regiónov, ktoré môžu podporiť takéto turistické zážitky, má zásadný význam pre zlepšenie služieb a produktov, ktoré môžu ponúkať, a pre ich hospodársky rozvoj.

Vasiliki Lappa, Anastasia Pantera

Katedra lesníctva a
manažment prírodného prostredia,
Karpenissi, Grécko

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.